

A ANTA I DO REGO DA MURTA:

Descrição sumária dos trabalhos efectuados em 2003

Alexandra Figueiredo

Instituto Politécnico de Tomar
Projecto: TEMPOAR I

Resumo: O monumento em estudo implanta-se numa vasta plataforma de depósito fluvial a cerca de 20 metros da ribeira do Rego da Murta e do lado esquerdo da estrada municipal (Tomar - Alvaiázere).

Este monumento integra-se num complexo megalítico de onde se destacam pelo menos mais 6 monumentos. Tendo sido este o primeiro a ser identificado e estudado.

A câmara é constituída por 7 esteios, sendo, desta forma, um monumento heptagonal, com cerca de 4 metros de diâmetro maior contudo. O corredor, virado a SE, tem uma extensão de 3 metros de comprimento e 1 metro de largura.

INTRODUÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Data de Intervenção dos trabalhos de campo: 06 de Julho a 27 de Setembro;

Direcção da investigação, trabalhos de campo e laboratório: Doutoranda Alexandra Figueiredo Velho;

Depósito dos materiais: Câmara Municipal de Alvaiázere.

Depósito da documentação: Centro de Pré-História do IPT do Instituto Politécnico de Tomar, edifício M.

Trabalhos efectuados: Escavação, início de restauro e conservação do local, tratamento e estudo dos artefactos.

A Anta I do Rego da Murta localiza-se no lugar do Ramalhal, freguesia São Pedro do Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Cartograficamente localiza-se no meridiano 554,300 e no paralelo 4401,900, na carta militar 1/25 000, nº

DESCRIÇÃO

Objectivos e estratégia da intervenção:

O monumento em estudo implanta-se numa vasta plataforma de depósito fluvial a cerca de 20 metros da ribeira do Rego da Murta e do lado esquerdo da estrada municipal (Tomar - Alvaiázere).

Os objectivos que nos propusemos alcançar em 2003 foram de todo atingidos. Toda a área do corredor foi delimitada e a estrutura que compõe o monumento compreendida. Todo o monumento foi escavado em profundidade até à 4 camada (camada completamente estéril (também ela proveniente de depósito fluvial)). Para efeito foram escavadas as quadriculas compreendidas na Figura nº 3 até à base. Foram levantados todos os esteios, à excepção dos esteios da cabeceira (únicos *in situ*), e recolocados no seu local de origem, dando início ao restauro do monumento. Também todas as estruturas internas, bem como o corredor foi levantado e escavado até à 4 camada, numa lógica da percepção das diferentes fases de construção e remodelação do monumento.

Durante este processo fomos retirando amostras de sedimentos e de carvões para análise e datação.

Em termos teórico-artefactuais nota-se a presença de uma grande variedade de materiais com semelhanças com o Sul e com toda a zona fronteira ao local, que se vai diferenciando embora que tenuemente, apesar das violações constantes que o monumento terá sofrido ao longo do tempo (provado pelos diferentes tipos de materiais encontrados, desde pregos tipicamente romanos a cerâmica medieval e contemporânea) por diferentes zonas pelo monumento, ainda que a olho nu consideremos estar perante a mesma camada de ocupação. Refiro-me, particularmente à zona do corredor, melhor preservada e onde a distinção das camadas é possível.

A metodologia aplicada foi desenvolvida tendo em conta os mais recentes meios de informação e técnicas de investigação.

METODOLOGIA

Procedemos à limpeza de todo o matagal e vegetação, quer da área interna do monumento, quer da zona envolvente.

Após a limpeza da estação, iniciou-se a marcação das quadriculas atendendo ao ponto zero marcado no ano de 2001.

O ponto zero localiza-se no centro do monumento a 10 metros a Norte do ponto **b** e 0 metros a Este do ponto focalizado para a estação total, o ponto **c** encontra-se a 16m Norte e 0 metros Este de **a**.

A recta que travessa estes dois pontos dá-nos a orientação da estação que coincide com o Norte magnético. O valor de *z* (altitude) é dado pela diferença em relação ao ponto *d* localizado no esteio 2, tal como nos anos anteriores.

Todos os dias, no início da escavação, a estação total é montada sobre o ponto *b*. Coloca-se o prisma sobre o ponto *c* de modo a calibrar o ângulo horizontal do aparelho. De seguida coloca-se o prisma sobre o ponto *d* de modo a calibrar o valor de *z* (altitude), por fim verifica-se a coordenada de dois pontos conhecidos (geralmente coincidentes com os limites da quadriculagem).

Esboçou-se em desenho as áreas escavadas e atribuiu-se a informação da quadriculagem.

Limparam-se as quadrículas abertas no ano passado e procedemos à abertura das novas quadrículas.

A rede da quadriculagem divide a estação arqueológica em áreas de um metro quadrado.

Em campo e à semelhança do ano anterior, todos os materiais encontrados foram devidamente levantados com as respectivas coordenadas tiradas pela estação total, e já em gabinete, foram lavados, etiquetados e inventariados para posterior introdução na base de dados (fig. 4) e no SIG (fig.3).

Os materiais osteológicos foram recolhidos, alguns consolidados, na própria altura da recolha, devido ao seu avançado estado de fragmentação e perecibilidade. Alguns durante a própria recolha e mesmo com o consolidante fragmentavam-se devido a perecibilidade e à dureza do solo de onde eram retirados.

No gabinete estes materiais foram limpos por um processo de escovagem fina para não danificar e novamente consolidados. O estudo dos materiais osteológicos humanos encontra-se a ser desenvolvido pelo Instituto de Antropologia de Coimbra.

Todas as terras precedentes da decapagem foram peneiradas, havendo casos em que a crivagem foi feita numa malha de 0,1cm com água. Da peneiração foram recolhidos vários artefactos, entre eles várias contas de colar provenientes da zona do corredor, sobretudo da passagem do corredor para a câmara.

À medida que íamos escavando ia-se procedendo à realização dos desenhos das estruturas que iam aparecendo, estes desenhos eram auxiliados pela precisão dos levantamentos da estação total.

A escavação foi realizada em “open area”, a colherim cobrindo decapagens de cerca de 3cm a 4cm cada, em extensão.

Contudo, a existência de um solo extremamente compacto levou-nos em certos casos a procurar outras técnicas, como é o caso do auxílio de borrifadores de água e da utilização do pico.

Para o levantamento da estratigrafia deixamos um banquete na zona SW da câmara e toda a zona limítrofe da escavação, foi ainda feita uma banquete no centro do corredor com direcção SW-NE.

A estratigrafia foi desenhada, bem como se procedeu ao desenho dos perfis das estruturas que compõem as paredes dos corredores do monumento.

Neste ano foram abertas as quadriculas E6, E7, D7, D6, logo no início da escavação deixando uma pequena banquete na passagem de E6 para E7, foram aprofundadas ainda as quadriculas F4, F3, G4, G3.

Durante o Inverno, dois dos esteios tinham sido deslocados pelas fortes chuvas que se fizeram sentir. Assim, o 1º esteio do corredor do lado direito tombou para o lado esquerdo batendo sobre o 1º esteio da câmara fazendo este deslizar um pouco. Como tínhamos a intenção de restaurar o monumento optamos por levantar os esteios mencionados, procedimento que se levou a cabo nos primeiros dias da campanha com o auxílio duma retro-escavadora cedida pela Câmara Municipal de Alvaiázere. Este procedimento não afectou as estruturas do corredor nem danificou o contexto geral das mesmas. Aproveitando a oportunidade foi também levantado o esteio 2 do corredor esquerdo que se encontrava tombado para se proceder à escavação da zona de base por baixo deste esteio.

No levantamento do corredor foi observado que este era composto duas camadas de pedras sobrepostas assentes na sua maioria na segunda camada geológica estratigráfica. Algumas pedras, bem como os esteios finais do lado esquerdo do corredor assentavam, contudo, na 3ª camada geológica.

É de assinalar a presença de carvões e de sementes entre as pedras do corredor que foram recolhidos para datação e análise.

Observação interessante encontrou-se na zona final do corredor esquerdo em que junto ao esteio 1 da câmara, na base, se observou estruturas de assentamento de onde arrancava o corredor, mas em que o solo se apresentava numa tonalidade diferente a que chamamos 2B.

Após a escavação, os esteios foram levantados e colocados em posição semi-vertical, dando início ao restauro e conservação do local. As gravuras e pinturas observadas nos esteios encontram-se a ser decalcadas e o projecto de restauro encontra-se a ser desenvolvido.

AS ESTRUTURAS

A câmara é constituída por 7 esteios (fig.3), sendo, desta forma, um monumento heptagonal, com cerca de 4 metros de diâmetro maior, contudo o esteio de cabeceira é constituído por dois (fig. 2).

A contagem dos esteios é feita da esquerda para a direita a partir da entrada do corredor para a câmara.

O monumento encontra-se orientado a SE.

O esteio 1 pertencente ao corredor e encontrava-se tombado para SW.

O corredor, virado a SE, tem uma extensão de 3 metros de comprimento e 1 metro de largura (figura 3).

É composto por um conjunto de pedras colocadas umas sobre as outras sem grande cuidado de monumentalidade, normalmente compostas por duas ou três fileiras de pedras de duas a três camadas sobrepostas. Contudo podemos dizer que se encontra em relativo bom estado de conservação.

Em alguns esteios observam-se estruturas de assentamento.

Na parede do lado esquerdo do corredor observa-se uma pequena estrutura circular com profundidade de 30 cm e que foi escavada o ano passado. Foi recolhida uma amostra desta terra para análise. Na análise de sedimentos, desta terra, podemos observar a quase inexistência de carvões (na análise efectuada a 838,73 gramas só foram recolhidos 2 micro-carvões de 0,02 gramas, recolhidos do crivo 0,750 mm) e não foi observado nenhum tipo de fragmento artefactual. Os sedimentos registaram o seu peso na seguinte percentagem – crivo de 2mm – 53,28%; 1.40 mm – 11,71%; 1mm – 9,45%; 0,71mm – 8,37%; 0,5mm – 6,17%; 0,25mm – 6,97%; 0,125mm – 2,53%; 0,063mm – 1,09%; Argilas – 0,32%; Tornando-se notório pela sua homogeneidade no tipo de matéria e cor, bem como pela forma em que se apresentavam. Só o crivo de 2 mm se apresentava mais heterogéneo e com sedimentos mais variados.

Durante a escavação, também não foi recolhido nenhum artefacto do interior desta estrutura. Só se encontrou um fragmento de cerâmica e um fragmento de lâmina em sílex à superfície do buraco, junto às pedras que o circundavam. Também não nos parece que esta estrutura seja uma estrutura de assentamento de um antigo esteio outrora existente.

No interior do monumento (corredor e câmara) observa-se um conjunto de pedras de pequenas dimensões que se distribui pelas várias camadas. Para estas estruturas apontamos dois tipos de soluções, parte delas parecem-nos ter sido provocadas pelo deslizamento de estruturas de assentamento dos esteios, a estrutura circular central da câmara, bem como outras estruturas mais complexas (estrutura com incinerações por baixo do esteio 1 da câmara, estruturas de pequenas dimensões semi-circulares presentes em frente do esteio 2 da câmara) deverão ser explicadas em contextos próprios.

A ESTRATIGRAFIA

No corte Oeste – Este ($y = 0$), pode-se observar as diferentes 3 camadas, definidas já em 2001:

1. Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contêm diversos fragmentos de cerâmica recente e poucos vestígios de cultura material pré-histórica.
2. A) Camada argilosa castanha escura, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos e alguns fragmentos de cerâmicas mais recentes.

B) Camada argilosa castanha escura, humosa, de granulometria fina com presença de carvões (enviados para datação/ circunscrita a parte da escavação)
3. Camada sem argilas avermelhada, com uma elevada densidade de granulometria, proveniente de depósitos fluviais temporários da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns materiais pré-históricos.

As escavações de 2003 permitiram-nos ampliar o desenho estratigráfico até a uma 4 camada:

4. Camada sem argilas de tom avermelhado de granulometria inferior à 3 camada proveniente de depósitos mais contínuos e rápidos, completamente virgem.

Torna-se notório que a zona mais bem preservada se encontra no interior do corredor.

OS MATERIAIS

A variedade de materiais encontrados revela-nos as diferentes fases de ocupação que o monumento terá sido ocupado (desde o neolítico até Idade do Bronze) que será com certeza confirmada pelas datações dos restos ósseos e carvões que foram enviados para datação. Da mesma forma esta variedade é revelada pelos diferentes contactos e mundos que se cruzam no Alto Ribatejo.

Contudo, tal como é normal num monumento megalítico desta zona foram observados lascas em sílex e quartzo, núcleos em sílex e quartzo leitoso, um pequeno número de esquirolas, mas na maioria com traços de uso, algumas pontas de seta na maioria de base triangular em sílex, encontradas sobretudo na zona do corredor, contas de colar em variscite na maioria descobertas na passagem entre o corredor e a câmara (quadrícula G7), dentes de javali perfurados, fragmentos de placas de xisto sem decoração, outros objectos atípicos (caso de discos em feldspato), fragmentos cerâmicos de vasos na maioria de formas esféricas e sem decoração, lâminas e lamelas na maioria de secção triangular, entre outros materiais.

RESTOS OSTEOLÓGICOS

A análise dos ossos humanos recuperados mostram-nos alguns sinais da manipulação do homem, tendo sido alguns incinerados. Alguns apresentavam marcas de corte ou outro tipo de manipulação idêntica.

A análise de dispersão dos fragmentos permitiu verificar uma maior concentração na passagem do corredor para a câmara.

As alterações morfológicas nos dentes denunciaram uma dieta composta quase na sua totalidade por alimentos duros e abrasivos.

Os diferentes achados osteológicos foram encontrados desconectados anatomicamente, fruto de possíveis enterramentos secundários e das constantes violações ao monumento.

A fauna recolhida inclui dentes, maxilares e fragmentos de pequenos e longos ossos de mamíferos. Alguns aparecem incinerados, mas sem outros vestígios de manipulação.

No mínimo podemos adiantar que estamos perante cerca de 18 indivíduos de ambos os sexos e idades variadas associados a uma fauna também ela muito diversificada desde o cão doméstico, ao coelho, raposa, ovelha, cabra, porco, entre outros.

CONCLUSÕES: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As construções tumulares não são muito conhecidas na região de Alvaiázere, poder-se-á mesmo dizer que existe uma espécie de hiato entre a zona da Figueira da Foz e a zona sul do Distrito de Leiria, provavelmente derivada do desconhecimento, dos poucos estudos desenvolvidos nesta zona ou ainda de outro tipo de hábitos de culto presente nas ocupações de grutas com enterramentos.

Mesmo as posteriores descobertas e inventários realizados após os estudos dos Leisner, pouco adiantaram neste tipo de contexto.

Em Alvaiázere existem somente dois monumentos tumulares conhecidos.

A Anta 1 e 2 do Rego da Murta distam uma da outra de cerca de 250 metros, não existindo nos seus arredores nenhum outro monumento conhecido até a bem pouco tempo, à excepção de um menhir descoberto aquando do acompanhamento da variante de Tomar do IC3, junto ao limite da formação dos Grés de Silves. Durante o ano de 2003, as prospecções levadas a cabo por nós permitiu-nos alargar o número para mais 5 monumentos megalíticos, que se encontram neste momento em estudo.

Morfológicamente, as duas antas são muito semelhantes, ambas são munidas de uma câmara sub-circular de grandes dimensões (com cerca de 4 metros de diâmetro) com corredor orientado para SW.

A matéria-prima utilizada na sua construção é distinta das outras zonas de necrópole do Alto Ribatejo, havendo um aproveitamento da matéria-prima local (calcário).

O material recolhido aponta-nos para uma possível aproximação com o megalitismo da Beira Litoral, havendo em alguns casos uma semelhança artefactual com as grutas do Nabão e com o Sul de Portugal.

Figura 1 – Perfil topográfico da Paisagem W-E. Destaca-se mais a Sul a Anta I do Rego da Murta.

Figura 2 – Vista Este da Anta I do Rego da Murta, Agosto 2003.

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Figura 3 – Apresentação da quadriculagem e de todas as estruturas da Anta I do Rego da Murta por níveis artificiais. Desenvolvido em Arqmap 8.2, Esri.

CERÂMICA

Código: Estado:

Taça fechada e esférica de corpo curvo, com ligeira truncatura junto ao bordo. Com diâmetro máximo de 16 mm.

Morfologia

Tipo:

Bordo:

Corpo:

Base:

Suporte:

Decoração

Impressa: Descrição:

Incisa:

Plástica:

Carena:

Excisa:

Tipo:

Organização Decorativa:

Técnica

Acabamento:

Desengordurante:

Mineral: Arenoso

Vegetal: Tamanho:

Fabrico:

Consistência:

Textura:

Cor interna:

Cor externa:

Cor Cerne:

Cozedura:

MEDIDAS

Diâmetro:

Espessura:

Quadrícula: X:

Camada: Y:

Z:

Tipo:

Colagem:

Decoração

Localização da Decoração:

Técnica de Decoração:

Materials de Decoração:

Motivos Decorativos:

Índices

Índice de profundidade:

Índice de abertura:

Índice da carena:

Índice da altura do colo:

Figura 4 – Ficha de Base de Dados de fragmentos cerâmicos